

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 5, НОМЕР 4

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 5, ISSUE 4

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ | JOURNAL OF AGRO PROCESSING

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9904-2023-4>

БОШ МУҲАРРИР: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
қишлоқ хўжалиги фанлар доктори,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ
хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети профессори

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор национального
исследовательского университета
“Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства”

Khamidov Mukhammadkhan
Doctor of Agricultural Sciences,
Professor of the “Tashken Institute of
Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers” National
Research University

ТАҲРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Исаев С., қишлоқ хўжалиги фанлар доктори, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Нурматов Ш., қишлоқ хўжалик фанлари доктори, Қишлоқ хўжалик экинлари навларини синаш маркази директори;

Бегматов И., техника фанлари номзоди, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Холиков Б., қишлоқ хўжалик фанлари доктори, Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессор

Авлиякулов М., қишлоқ хўжалиги фанлари доктори (DSc), Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта илмий ходими;

Худайев И., техника фанлари доктори, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети Бухоро филиали, профессори;

Уразкелдиев А., техника фанлари номзоди, Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, директори;

Муратов А., техника фанлари номзоди, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети доценти;

Касымбетова С., техника фанлари номзоди, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Алтимшев А., техника фанлари номзоди, Гулистон давлат университети, доценти;

Хасанов М. қишлоқ хўжалик фанлари номзоди, Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, катта илмий ходими

Бекчанов Ф., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Атажанов А., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Ботиров Ш., техника фанлари номзоди, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Гапаров С., техника фалфаса доктори (PhD), Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти катта илмий ходими;

Абдуллаева Х., қишлоқ хўжалиги фалсафа доктори (PhD), Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорилк, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институти “Меваги дарахтлар селекцияси ва нав ўрганиш” бўлим бошлиғи катта илмий ходим;

Садиев У., техника фанлари фалсафа доктори (PhD), Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти катта илмий ходими;

Уразбаев И., қишлоқ хўжалиги фалсафа доктори (PhD) “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети;

Самандаров Э., қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, Урганч давлат университети, Экология ва ҳаёт фаолияти хавфсизлиги кафедраси, доцент;

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Исаев С., доктор сельскохозяйственных наук, профессор Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Нурматов Ш., доктор сельскохозяйственных наук, директор Центра сортоиспытаний сельскохозяйственных культур;

Холиков Б., доктор сельскохозяйственных наук, профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;

Хасанов М., кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;

Атажанов А., кандидат технических наук (PhD), доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”

Ботиров Ш., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Авлиякулов М., доктор сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;

Хасанова Ф., доктор сельскохозяйственных наук, профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;

Бегматов И., кандидат технических наук, профессор Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”

Худайев И., доктор технических наук, доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства” Бухарского филиала

Уразкелдиев А., кандидат технических наук директор Нучно-исследовательского института ирригации и водных проблем;

Муратов А., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Касымбетова С., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Алтишев А., кандидат технических наук, Гулистон давлат университети, доценти;

Гапаров С., кандидат технических наук (PhD), старший научный сотрудник Нучно-исследовательского института ирригации и водных проблем;

Абдуллаева Х., кандидат сельскохозяйственных наук (PhD), старший научный сотрудник Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева;

Садиев У., кандидат технических наук (PhD), старший научный сотрудник Нучно-исследовательского института ирригации и водных проблем;

Уразбаев И., кандидат сельскохозяйственных наук (PhD) Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Самандаров Э., кандидат сельскохозяйственных наук Ургенчского государственного университета, кафедра экологии и безопасности жизнедеятельности, доцент,

EDITORIAL BOARD

Isaev S., Doctor of Agricultural Sciences, Professor of “Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National Research University;

Nurmatov Sh., Doctor of Agricultural Sciences, Director of the Center for Variety Testing of Agricultural Crops;

Kholikov B., Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agricultural Technology;

Avliyakov M.A., Doctor of Agricultural Sciences, Senior Researcher, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;

Khasanova F., Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;

Begmatov I., Candidate of Technical Sciences, Professor of “Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National Research University;

Khudayev I., Doctor of Technical Sciences, Associate Professor of “Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National Research University of the Bukhara branch;

Urazkeldiev A., Candidate of Technical Sciences, Director of the Research Institute of Irrigation and Water Problems;

Muratov A., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of “Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National Research University;

Kasymbetova S., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of “Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National Research University;

Altmishev A., candidate of technical sciences, Guliston davlat university, associate professor;

Khasanov M., Candidate of Agricultural Sciences, Senior Researcher, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;

Atadjanov A., Candidate of Technical Sciences (PhD), Associate Professor of “Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National Research University;

Botirov Sh., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the “Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National Research University;

Gaparov S., Candidate of Technical Sciences (PhD), Senior Researcher, Research Institute of Irrigation and Water Problems;

Abdullaeva Kh., Candidate of Agricultural Sciences (PhD), Senior Researcher, Research Institute of Horticulture, Viticulture and Winemaking named after academician M. Mirzaev;

Sadiyev U., Candidate of Technical Sciences (PhD), Senior Researcher, Research Institute of Irrigation and Water Problems;

Urazbaev I., Candidate of Agricultural Sciences (PhD), Associate Professor of the “Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National Research University;

Samandarov E., Candidate of agricultural sciences Urganch State University, Department of ecology and life safety, associate professor,

Page Maker | Верстка | Сахифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Хасанов Максуд Марифович, Маъруфханов Хусанхўжа Мурот ўгли, Маъруфханов Хасанхўжа Мурот ўгли ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ЭКИНЛАРИНИ ЕТИШТИРИШДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИНГ САМАРАДОРЛИГИ (ПСУЕАИТИ).....	5
2. Муратов А.Р., Юнусова Ф., Муслимов Т.Д. ГИДРОТЕХНИК БЕТОН ТЎЛДИРУВЧИЛАРИ ТУТАШ ЗОНАЛАРИДАГИ СТРУКТУРАЛАНИШНИ ЖАДАЛЛАШТИРИШ.....	9
3. Икромов Рахимдjon Каримович, Гаппаров Самандар Маматкулович, Утаев Абдухолик Абдурашидович, Джумаев Зиядулла Таштемирович, Сардар Алланиязов Пулат угли, Шухрат Тагаев Мирахматович МЕТОДЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ КОРРЕКТИРОВКИ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ ХЛОПКА.....	20
4. Хамидов Ахмад Мухамадханович, Гадаев Нодиржон Носиржонович ГИДРОМОДУЛЬ РАЙОНЛАР БЎЙИЧА ҒЎЗАНИ ИЛМИЙ АСОСЛАНГАН СУҒОРИШ ТАРТИБИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ.....	28
5. Фатхуллоев Алишер Мирзотиллоевич, Исаев Сабиржан Хусанбаевич, Қорабоев Асатилла Жумадилла ўгли, Юлдашев Аббос Амир ўгли ҒЎЗАНИНГ “НАМАНГАН-77” НАВИНИ ЁМҒИРЛАТИБ СУҒОРИШ ТАЖРИБАСИ.....	37
6. Бекмухамедов Абдукаюм Азимович, Нуриддин Аслиддин Нурбобо угли, Хикматова Хуснора Асатилла кизи, Киличева Мадина Чорикул кизи, Бектурдиева Шахло Умидбек кизи ИЗУЧЕНИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ И ИЗМЕНЧИВОСТИ ВЫХОДА И ДЛИНЫ ВОЛОКНА У РЕЦИПРОКНЫХ ГИБРИДОВ ХЛОПЧАТНИКА ВИДА G.HIRSUTUM L.....	43
7. Бегматов Илхом Абдураимович, Исмаилова Севара Отахановна ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ.....	49
8. Islomov O'tkir Pirmetovich, Aminova Guljahon Rustam qizi, Riskulov Doston Abduxamid o'g'li, Samiyev Shaxzod Shuxrat ugli DIFFERENTIAL GPS UCHUN TAYANCH STANTSİYALAR.....	55
9. Атажанов А. У., Асрарова М.К. ЭГАТ ОЛИБ СУҒОРИШДА ҚЎЛЛАНИЛГАН ТЕХНОЛОГИЯНИНГ ҒЎЗА РИВОЖЛАНИШИ ВА ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ МАСАЛАЛАРИ.....	59
10. Atajanov A.U., Mirnig'matov Sh.B. GIDROMEXANIZATSIYA VOSITALARINI QO'LLAB KANALLAR VA OCHIQ KOLLEKTORLARNI TOZALASHNING XUSUSIYATLARI.....	67

**Бекмухамедов Абдукаюм Азимович,
Нуриддинов Аслиддин Нурбобо угли,
Хикматова Хуснора Асатилла кизи,
Киличева Мадина Чорикул кизи,
Бектурдиева Шахло Умидбек кизи,**
Национальный Университет Узбекистана, Ташкент
E-mail : abdukayumbekmuhammedov@mail.ru
E-mail:asliddinnuriddinov029@gmail.ru

ИЗУЧЕНИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ И ИЗМЕНЧИВОСТИ ВЫХОДА И ДЛИНЫ ВОЛОКНА У РЕЦИПРОКНЫХ ГИБРИДОВ ХЛОПЧАТНИКА ВИДА *G.HIRSUTUM L*

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8419537>

АННОТАЦИЯ

В статье приведены полученные данные по изучению наследования и изменчивости некоторых признаков в реципрокных гибридных популяциях генетической коллекции хлопчатника. На основании полученных результатов выявлено, что в линиях Л-4112, Л-39 и Л-620 гены обеспечивающие длины волокна находятся доминантном состоянии и они больше концентрированы по сравнению с линиями Л-489 и Л-15. Линия Л-70 ДАГС типом подпушка семян имеет в генотипе скрытом состоянии генов длины и выхода волокна, может определить концентрацию доминантных аллей генов контролирующих развития подпушка и волокна.

Ключевы слова: генетическая коллекция, линия, гибрид, реципрокный, наследование, изменчивость, доминантный, качественный, количественный, подпушка, волокно, анализатор.

**Bekmuhamedov Abduqayum,
Nuriddinov Asliddin Nurbobo o'g'li,
Xikmatova Xusnora Asatilla qizi,
Qilicheva Madina Choriqul qizi,
Bekturdiyeva Shaxlo Umidbek qizi**
National University of Uzbekistan. Tashkent
E-mail: abdukayumbekmuhammedov@mail.ru
E-mail:asliddinnuriddinov029@gmail.ru

STUDY OF HEREDITY AND VARIABILITY OF YIELD AND FIBER LENGTH IN RECIPROCAL COTTON HYBRIDS OF THE SPECIES *G.HIRSUTUM L*

ABSTRACT

The article presents the data obtained on the study of the inheritance and variability of some traits in reciprocal hybrid populations of the cotton genetic collection. On the basis of the obtained results, it was revealed that in the lines L-4112, L-39 and L-620, the genes providing fiber lengths are in the

dominant state and they are more concentrated compared to the lines L-489 and L-15. The L-70 DAG line with the type of seed undergrowth, having in the genotype the latent state of the genes for length and fiber yield, can determine the concentration of dominant alleles of genes that control the development of undergrowth and fiber.

Keywords: genetic collection, line, hybrid, reciprocal, inheritance, variability, dominant, qualitative, quantitative, down, fiber, analyzer.

Бекмухамедов Абдукаюм Азимович,
Нуриддинов Аслиддин Нурбобо ўғли,
Хикматова Хуснора Асатилла қизи,
Қиличева Мадина Чорикул қизи,
Бектурдиева Шахло Умидбек қизи,
Ўзбекистон миллий университети, Ташкент
E-mail: abdukayumbekmuhammedov@mail.ru
E-mail:asliddinnuriddinov029@gmail.ru

G.HIRSUTUM L. ҒЎЗА ТУРИНИНГ РЕЦИПРОК ДУРАГАЙЛАРИДА ТОЛА ЧИҚИМИ ВА УЗУНЛИГИ БЕЛГИСИНИНГ ИРСИЙЛАНИШИ ВА ЎЗГАРУВЧАНЛИГИНИ ЎРГАНИШ

ANNOTATSIYA

Мазкур мақолада ғўза генетик коллекциясининг ўзаро дурагай популяцияларида айрим белгиларнинг ирсийланиши ва ўзгарувчанлигини ўрганиш бўйича олинган тадқиқот натижалари келтирилган. Олинган натижалар асосида Л-4112, Л-39 ва Л-620 тизмаларида тола узунлигини таъминловчи генлар доминант ҳолатда эканлиги ва улар Л-489 ва Л-15 тизмаларга нисбатан кўпроқ мужассамланганлиги аниқланди. Тукли чигитга эга Л-70 ДАГС тизмаси генотипдаги генларнинг яширин ҳолатига эга бўлган толанинг усиш ва ривожланишини назорат қилувчи генларнинг доминант аллеллари концентрациясини аниқлаши мумкин.

Калит сўзлар: генетик коллекция, тизма, реципрок дурагай, ирсийланиш, ўзгарувчанлик, доминант, сифат, микдорий, чигит туки, тола, анализатор

В мировом масштабе потребность качественной волокне хлопка-сырца высокое. Во многих странах мира хлопчатник является одной из самых важных сельскохозяйственных культур и основным источником сырья для текстильной и других отраслей промышленности. Поэтому, улучшение качества волокна, повышение урожайности и показателей других хозяйственно-ценных признаков рассматриваются как самые важные задачи хлопководства. Эффективное использование источников мирового генофонда хлопчатника занимает важное место при решении проблем, стоящих перед нынешним хлопководством.

Много исследований были проведены по изучению наследования и изменчивости хозяйственно-ценных признаков у видов хлопчатника *Gossypium L.* [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].

В настоящее время при создании новых сортов или линий хлопчатника большое внимание уделяется на генетическое основы этой культуры. При этом эффективность экспериментов во многом зависит от богатого образца исходных материалов, которые характеризуются наилучшими характеристиками хозяйственно-ценных признаков.

Целью исследования является раскрытие особенностей наследования и изменчивости некоторых признаков в реципрокных гибридных популяциях генетической коллекции хлопчатника.

Наследование хозяйственно-ценных признаков хлопчатника имеет сложный характер, так-как в нем участвует полимерные гены, происходит модификации проявления признака в генотипическом отношении связанный с условией среды. Также происходит взаимодействие генов по типу полимерия, эпизтаз, комплементарное действие неаллельных генов и плейтропный эффект генов подпушка на развитие волокна в случаи комбинированного действия генов при выходе волокна.

В наших исследованиях был использован анализаторная линия Л-70 (ДАГС), который имеет абсолютно голые семена, а также изогенные линии Л-489, Л-15, который имеют подпушка и волокно, а также интрогрессивные линии Л-620, Л-4112 и Л-39, который имеют качественное и длинное волокна. Исходные линии генотипический характеризуются следующим образом: Л-70 – II $f_{11}f_{11} f_{22}f_{22} f_c f_c$; Л-489 – ii $F_{11}F_{11} F_{22}F_{22}F_c F_c$; Л-15 – ii $F_{11}F_{11} F_{22}F_{22}f_c f_c$; Л-620 – ii $F_{11}F_{11} F_{22}F_{22}F_c F_c$; Л-4112 – ii $F_{11}F_{11} F_{22}F_{22}F_c F_c$; Л-39 - ii $F_{11}F_{11} F_{22}F_{22}F_c F_c$.

Как видно из данных 1-таблицы среди исследуемых линии Л-489 (ОС-тип подпушка семян) имел самый высокий выход волокна ($42,63 \pm 0,49$ %). При скрещивании этой линии анализаторной линией Л-70 в гибридной комбинации растений F_1 Л-489 x Л-70 среднее значение выхода волокна равнялось $32,73 \pm 0,17$ %, соответственно коэффициент вариации показали 5,93%, h_p достигаясь 0,9, показав сверх сильное доминантное значение. Другая линия Л-15 (н-МС – тип подпушка семян, только микропилярное опушение) показав 41,31 $\pm 0,26$ % среднего значения выхода волокна, а при скрещивании этой линии с анализаторной линией Л-70 в комбинации растений F_1 Л-15xЛ-70 среднее значение выхода волокна равнялось $22,02 \pm 0,27$ %, соответственно коэффициент вариации показали 13,9% и h_p равен 0,1, в котором был наблюдень неполное доминирование этого признака. Следует отметить, что в экспериментах линия Л-489, имеющий доминантные гены по основным и дополнительным генам была достигнуто высокого промежуточного выхода волокна в первом поколении, а в случаи с линией Л-15, который имел доминантные гены только по основным генам подпушка семян и рецессивное состояние по дополнительному гену f_c , что способствовало низкому промежуточному значению по выходу волокна. По этому линия Л-489 качестве донора по выходу волокна имеет превосходства по сравнению с линией Л-15 в практической селекции. Однако оба линии значеми в селекционных процессах.

При скрещивание линию Л-70 с другими линиями Л-620 ($37,34 \pm 0,49$ %), Л-4112 ($35,26 \pm 0,34$ %) и Л-39 ($35,73 \pm 0,49$ %), которые характеризовались средним выходом волокна и ОС –типом подпушка семян, в гибридных комбинациях F_1 Л-620 x Л-70, F_1 Л-4112xЛ-70 и F_1 Л-39 x Л-70 наблюдалось снижение среднего значения выхода волокна ($27,07 \pm 0,25$ %, $27,32 \pm 2,35$ % и $26,57 \pm 0,34$ %-соответственно), а также наблюдались неполное доминирование ($h_p=0,5$; $h_p=0,6$ и $h_p=0,5$) по изучаемому признаку. Таким образом, ген ингибитор – I, который находилось в генотипе линий Л-70 способствовал снижению средних значений выхода волокна в гетерозиготных популяциях F_1 в комбинациях скрещивании межлинейных гибридов первого поколения (1-таблица).

1-таблица

Наследование выхода волокна у растениях F_1, F_2 полученных при скрещивании опушено семянных линии с абсолютно голосемянной линией Л-70

Материалы		Выход волокна %				
		$\bar{X} \pm m$	S	V%	h_p	h_2
1.	Л-70	$0,00 \pm 0,0$	0,00	0,00		
2.	F_1 Л-489 x Л-70	$32,73 \pm 0,17$	1,94	5,93	0,6	
3.	F_2 Л-489 x Л-70	$22,51 \pm 0,73$	11,2	53,1		0,99
4.	Л-489	$42,63 \pm 0,49$	1,64	4,1		
5.	F_1 Л-15 x Л-70	$22,02 \pm 0,27$	3,06	13,9	0,1	
6.	F_2 Л-15 x Л-70	$18,45 \pm 0,93$	12,05	65,4		0,99
7.	Л-15	$41,31 \pm 0,26$	1,99	4,83		
8.	F_1 Л-620 x Л-70	$27,07 \pm 0,25$	2,87	10,6	0,5	
9.	F_2 Л-620 x Л-70	$20,11 \pm 0,86$	12,17	29,4		0,99
10.	Л-620	$37,34 \pm 0,49$	2,57	7,35		
11.	F_1 Л-4112 x Л-70	$27,32 \pm 2,35$	2,68	9,81	0,6	
12.	F_2 Л-4112 x Л-70	$20,66 \pm 0,82$	11,36	55		0,99
13.	Л-4112	$35,26 \pm 0,34$	2,58	7,38		
14.	F_1 Л-39 x Л-70	$26,57 \pm 0,34$	3,48	13,1	0,5	

15.	F ₂ Л-39 х Л-70	19,72±0,73	11,23	57		0,88
16.	Л-39	35,73±0,49	2,10	5,77		

Анализ гибридных растений F₂ по выходу волокна показал, что произошедший расщеплений во втором поколении способствовал снижению средних показателей изученного признака, соответствующими вариационными рядами и увеличением коэффициента вариации. На пример, в комбинациях растений F₂ Л-489 х Л-70 и F₂ Л-15хЛ-70 выход волокна показал 22,51±0,73% и 18,45±0,93% средних значений, далее в комбинации растений F₂ Л-489 х Л-70 границы вариационных рядов выхода волокна начинаясь от 0,0% достиглись до 45,0%, а в комбинации растений F₂Л-15 х Л-70 начинаясь от 0,0% до 39,0 % соответственно. В комбинациях растений F₂Л-620 х Л-70 и F₂Л-4112 х Л-70 границы вариационных рядов выхода волокна начинаясь от 0,0% 41,0% достиглись до 45,0%, а среднее значение выхода волокна равнялся 20,11±0,86% и 19,72±0,73% соответственно. Во всех четырех гибридных комбинация F₂ наблюдались сверх сильное наследование признака выхода волокна (h²=0,99), однако в комбинации F₂Л-39 х Л-70 границы вариационных рядов выхода волона охватывали малое количество классов по сравнению другими комбинациями F₂ (20 классов – от 0,0% до 39,0%), а среднее значение выхода волокна равнялось 19,72±0,73% и коэффициент наследования показал h²=0,88 значение.

В 2 – таблице представлены данные полученные после стат обработки значения длины волокна исходных линии и гибридных растений F₁, F₂. По изученному признаку линия Л-70 являясь без волокон, остальные материнские линии имея волокно резко отличались по длине волокна.

Результаты анализа по длине волокна родительских форм и гибридных растений F₁, F₂ показали следующие: при скрещиваний линию Л-70 с линиями Л-489 (27,2±0,50 мм.) и Л-15 (29,2±0,21 мм.) характеризующийся коротким волокном среднее значение длине волокна в гибридных растениях F₁ Л-489 х Л-70 и F₁ Л-15 х Л-70 (27,19±0,19 мм. и 27,53±0,14мм. соответственно) был ближе материнским линиям, а по значению коэффициента а по значению коэффициента доминирования в гибридных комбинациях F₁ наблюдались (hp=1 и hp=0,9) полное и неполное степени доминирования по изученному признаку.

Скрещивания линию Л-70 относительно средней длиной Л-620 линией (34,5 ± 0,42мм) и длина волокнистыми линиями Л-4112(36,6 ± 0,24мм), Л-39 (36,8 ± 0,37мм) в гибридных комбинациях F₁Л-620 х Л-70, F₁Л-4112 х Л-70 и F₁ Л-39 х Л-70 средние значения длины волокна показали близкие значения к материнским линиям (32,45±0,30 мм., 31,3 ± 0,14 мм. и 32,0 ± 0,20 мм.соответственно), а по значению коэффициента доминирования наблюдались неполное доминирование в наследовании признака (hp=0,9; hp=0,8 и hp=0,7) возникся положительно сильный гетерозис. Эти результаты указывают о том, что признак длины волокна самостоятельно наследуется независимо от генов контролирующих развития подпушка семян.

Анализы гибридных комбинации растений F₂ показали, что хотя средние значения длины волокна сравнительно снизились по сравнению материнским линиям и гибридам F₁, однако наблюдались расширение спектра изменчивости. Например, самое низкое среднее значения наблюдались в гибридной комбинаций F₂Л-15 х Л-70 (24,56±0,63мм) и границы вариационных рядов достиглись от 15,0 мм. до 33 мм. соответственно. А самый высокий среднее

2-таблица

Наследование длины волокна у растениях F₁, F₂ полученных при скрещивании опущенно семянной линии с абсолютно голосемянной линией Л-70

Материалы		Длина волокна мм.				
		$\bar{x} \pm m$	S	V%	hp	h ²
1.	Л-70	0,00±0,0	0,00	0,00		
2.	F ₁ Л-489 х Л-70	27,19±0,19	1,34	4,93	1	
3.	F ₂ Л-489 х Л-70	27,0± 0,39	6,37	23,6		0,99

4.	Л-489	27,2±0,50	1,66	6,11		
5.	F ₁ Л-15 x Л-70	27,53±0,14	0,95	3,46	0,9	
6.	F ₂ Л-15 x Л-70	24,56±0,63	8,22	33,5		0,99
7.	Л-15	29,2±0,21	1,65	5,64		
8.	F ₁ Л-620 x Л-70	32,45±0,30	1,87	5,75	0,9	
9.	F ₂ Л-620 x Л-70	27,8 ± 0,58	8,19	29,4		0,99
10.	Л-620	34,5 ± 0,42	2,22	6,43		
11.	F ₁ Л-4112 x Л-70	31,3 ± 0,14	0,86	2,76	0,8	
12.	F ₂ Л-4112 x Л-70	27,85±0,57	8,01	28,8		0,99
13.	Л-4112	36,6 ± 0,24	1,78	4,87		
14.	F ₁ Л-39 x Л-70	32,0 ± 0,20	1,28	4	0,7	
15.	F ₂ Л-39 x Л-70	29,0 ± 0,4	6,09	21		0,66
16.	Л-39	36,8 ± 0,37	1,57	4,26		

значения по длине волокна наблюдались в гибридной комбинации F₂Л-39 x Л-70 (29,0 ± 0,41 мм) и частота встречаемости растений варировала в границах от 15,0 мм. до 37 мм. соответственно. Гибридная комбинация растений F₂Л-620x Л-70 охватив 14 классов вариационных рядов (от 11,0 мм. 37,0 мм. соответственно) показал 27,8 ± 0,58 мм. среднего значения длины волокна. Сходный результат был получен с гибридной комбинацией растений F₂Л-4112 x Л-70. Степень наследования длины волокна в F₂ кроме гибридной комбинации растений F₂Л-39 x Л-70 ($h^2=0,66$) остальных гибридных комбинациях F₂ показал $h^2=0,99$ степени.

Заключение. Таким образом можно отметить, что в линиях Л-4112, Л-39 и Л-620 гены обеспечивающие длины волокна находятся в доминантном состоянии и они больше концентрированы по сравнению с линиями Л-489 и Л-15. По этому можно оценить этих линий в практической селекции ценным исходным материалом, характеризующийся донорской способностью по длине волокна. А также, что в линиях Л-4112, Л-39 и Л-620 гены обеспечивающие длины волокна находятся в доминантном состоянии и они больше концентрированы по сравнению с линиями Л-489 и Л-15. По этому можно оценить этих линий в практической селекции ценным исходным материалом, характеризующийся донорской способностью по длине волокна. Линия Л-70 ДАГС типом подпушка семян имеет в генотипе скрытом состоянии генов длины и выхода волокна, может определить концентрацию доминантных аллелей генов контролирующих развития подпушка и волокна. Как это было в случае с линиями Л-489, Л-620, Л-4112, Л-39 ОС-типами подпушка семян и линией Л-15 н-МС типом подпушка семян. По этому в зависимости от концентрации генов контролирующих развития подпушка и волокна в наших исследованиях показатели изученных признаков были низкими, средними или высокими в гибридных популяциях растений первого поколения.

Список литературы

1. Абдуллаев А.А. Ғўза генофондинги аҳамияти.//Ўзбекистон Аграр Фани Хабарномаси. - Тошкент, 2003. - № 12. - Б. 52-57.
2. Абзалов М.Ф. Генетика и фенотипика важнейших признаков хлопчатника *G.hirsutum* L: Дисс.доктор биолог.наук в форме научного доклада.–Москва. 1991.–84 с.
3. Алматов А.С., Холматов Х., Мусаев Д.А. и др. Экспериментальный мутагенез как метод получения исходного материала для селекции новых сортов хлопчатника: Тез. докл. междунар. науч. практ. конф. – Ташкент, 2012. 82-84 с.
4. Автономов В.А. Внутривидовая географически отдаленная гибридизация хлопчатника на устойчивость к вилту и черной корневой гниле: Автореф. дисс.докт. с/х. наук. Ташкент, 2010. – 78 с.
5. Ризаева С.М. Отдаленная гибридизация хлопчатника и получение новых доноров (на примере новосветских видов): Автореф. дис... док биол. наук.-Ташкент: НПО “Биолог” АН РУз. 1996.-50с.

6. Сайдалиев Ҳ. Использование генетического потенциала видов *G.hirsutum* L. и *G.tomentosum* в улучшении хозяйственно-ценных признаков хлопчатника.: к.х.ф.д.....дисс. автореф.- Тошкент, 1993.- 22-34 с.
7. Хударганов К.О. *G.barbadense* L. ғўза дурагайларида клейстогам гул ва қимматли хўжалик белгиларини ирсийланиши ва ўзгарувчанлиги. // Автореф к\х.ф.н., Тошкент, 2012, -23 б.